

MENJADI MANUSIA INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI MIKRO DAN NILAI KRISTIANI

Oleh :

Jan Mealino Ekklesia¹

PENDAHULUAN

Menjadi Indonesia secara sosiologis terbagi menjadi dua : Menjadi Masyarakat Indonesia dan menjadi “manusia” atau individu Indonesia. Menjadi manusia Indonesia merupakan suatu anugerah Tuhan yang patut kita syukuri dan dipergumulkan. Kita tidak dapat memilih mau dilahirkan dimana, memilih dengan siapa kita dilahirkan dan berkembang, serta memilih suku, agama, dan ras kita. Tetapi, **dilahirkan sebagai manusia Indonesia dan menjadi manusia Indonesia** adalah dua hal yang berbeda. Paradigma *positivistik* dalam Sosiologi menilai aspek – aspek sosio-kultural yang diinternalisasi dan diinstitutionalkan oleh lingkungan dimana kita dilahirkan dan berkembang itulah yang kita terima dengan “apa adanya” (*taken for granted*). Berkaitan dengan ciri moralitas diri manusia Indonesia, yang secara lisan dikemukakan oleh Mochtar Lubis secara lisan pada tahun 1977 menyatakan bahwa manusia Indonesia: 1. Hipokrit/munafik, 2. Enggan bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusannya, 3. Berjiwa feodal, 4. Percaya takhayul, 5. Artistik, dan 6. Berwatak lemah. Ketika diminta kembali untuk merevisi pernyataan diatas pada tahun 1982, dengan tegas ia menyatakan tidak ada perubahan, malah lebih parah (Lubis, 2008; Mochtarom, 2015). Kenyataan lain seperti : korupsi, konflik nir kekerasan, etnosentrisme, patriarkhalisme, primordialisme, konflik agama, disintegrasi mayoritas-minoritas, serta masih banyak problemnya. Seakan – akan, Pancasila sebagai cita-cita luhur bangsa sama sekali hilang kekuatannya. Kalau benar seperti itu, Apakah proses sosialisasi dan internalisasi nilai kultur semasa sekolah hingga perguruan tinggi tidak cukup mampu menjadikan individu Indonesia tidak hanya sekadar dilahirkan sebagai manusia Indonesia, tetapi menjadi individu yang sadar akan keberadaannya untuk menjadi manusia Indonesia? Untuk memahami kondisi seperti diatas, penulis memilih menggunakan pendekatan mikro dan nilai – nilai Kristiani untuk menjelaskan permasalahan menjadi manusia Indonesia.

MEMAHAMI SOSIOLOGI MIKRO

Sosiologi Mikro sebenarnya merupakan istilah untuk beberapa teori Sosiologi yang menempatkan individu sebagai subjek/aktor otonomi yang menentukan realitas sosial (Suyanto & Amal, 2010). Arah pembahasan pokok Sosiologi secara umum, walaupun tidak semua, terbagi menjadi dua : Yaitu Sosiologi Makro dan Mikro (Sunarto, 2000; Ritzer & Goodman, 2012). Jack Douglas (1973) merumuskan sosiologi mikro sebagai sosiologi kehidupan sehari – hari (*the*

¹ Mahasiswa jurusan Sosiologi, Universitas Airlangga angkatan 2019
Email: janmealino@gmail.com

sociology of everyday life situation). Perspektif yang digunakan adalah perspektif sehari – hari. Usaha lain dikemukakan oleh Randall Collins (1981) mengenai *microsociology* yang membahas dan melibatkan analisis terinci mengenai apa yang dilakukan, dikatakan, dipikirkan manusia dan jangka waktu tertentu (Sunarto, 2000). Collins juga memberi matrik (batasan) ruang – waktu – cakupan. Makrososiologi memiliki ruang yang luas, waktu yang relatif panjang, dan cakupan yang kompleks. Sementara mikrososiologi memiliki ruang yang sempit, waktu yang relatif singkat, dan cakupan yang sederhana. Pembagian mikro – makro juga memengaruhi *methodology approach* untuk memahami realitas sosial. Metodologi pada sosiologi mikro diasosiasikan dengan pendekatan ‘*verstehen*’ yang digagas Max Weber dan Georg Simmel (Helle & S.N., 1985). Istilah *verstehen* ini cukup menarik karena istilah ini mengungkapkan adanya realitas sosial tertentu diakibatkan perilaku makna individu tertentu (Ritzer, 2005). Kamanto (2000) menyatakan bahwa setiap tindakan mempunyai makna subjektif bagi pelakunya, sehingga ahli Sosiologi juga harus turut serta menjadi “bagian” dari pengalaman yang diteliti (Weber, 1964:90 dalam Sunarto, 2000). Seluruh konsepsi tersebut, Menurut Ritzer (1985) ada pada paradigma Definisi Sosial dan Perilaku Sosial (Wirawan, 2012). Maka, proses bagaimana Individu Indonesia berkembang dapat ditelusuri melalui pendekatan ini. Walaupun begitu, memahami manusia Indonesia (Mikro) juga tidak luput dari Masyarakat Indonesia sebagai sistem masyarakat (Makro).

Teori-teori mikro yang digunakan antara lain Teori Pertukaran (*Exchange Theory*) (George Homans) dan Teori Interaksionisme Simbolik (Herbert Mead). Teori Pertukaran akan membahas mengenai masalah yang terjadi pada manusia Indonesia dan perubahan manusia Indonesia dalam Teori Interaksionisme Simbolik. Pembahasan – pembahasan selanjutnya juga akan diperkuat oleh ringkasan singkat mengenai filsafat sosial, dan unsur-unsur pengetahuan masyarakat manusia (*socio-episteme*).

EKSTRIM	
Makro	Mikro
Parsons	Blumer
Dahrendorf	Homans's (exchange)
Blau	Skinner
White	Garfinkel
Boorman	Teoritisi <i>rational choice</i>
Breiger	Schnore
Duncan	
Mayhew	

Sumber: (Wardani, 2016)

MASALAH MANUSIA INDONESIA DALAM TEORI PERTUKARAN GEORGE C. HOMANS (1910-1989)

Teori Pertukaran Homans (*Exchange Theory*) adalah teori yang memusatkan perhatian pada keterikatan antara perilaku aktor dan lingkungannya yang saling memengaruhi (*reciprocal*) (Suyanto & Amal, 2010). Lingkungan dimana kita tinggal, terdiri dari kumpulan manusia yang saling memengaruhi satu sama lain. Pengaruh tersebut begitu terpola sehingga terdapat unsur imbalan (reward), pengorbanan (cost), dan keuntungan (profit). Imbalan adalah sesuatu yang dicari

untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh melalui pengorbanan. Pengorbanan sendiri adalah sesuatu yang dihindari. Keuntungan adalah imbalan dikurangi pengorbanan (Suyanto & Amal, 2010). Selanjutnya, tiga konsep yang dikemukakan oleh Homans adalah kegiatan (perilaku konkrit), interaksi (hubungan timbal balik), dan perasaan (subjektif) (Amri, 1997).

Teori pertukaran Homans dilatarbelakangi oleh Behaviorisme dalam Psikologi Sosial, yaitu perubahan perilaku (respons) aktor karena dikondisikan oleh konsekuensinya (stimulus) dan *Rational Choice*, yaitu kebebasan aktor untuk memilih secara rasional sesuai dengan apa yang dianggap menguntungkan dan baik serta menghindari apa yang dianggap rugi dan buruk (Ritzer & Goodman, 2012). Konsep pilihan rasional ini juga tidak luput dari filsafat Utilitarianisme dan ekonomi neo-klasik (untung-rugi). Homans menyatakan bahwa nilai (*value*) dan *quantity* (kebiasaan atau frekuensi perilaku) dari aktivitas sosial itu tampak pada interaksi. Semakin tinggi frekuensi perilaku, semakin tinggi pula waktu interaksinya. Begitu juga dengan nilai dari aktivitas itu akan semakin tinggi.

Beberapa masalah umum bagaimana individu memengaruhi kelompok-kelompok sosial di Indonesia adalah perilaku korupsi dan konflik SARA, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Ditinjau dari sudut mikro, bagaimana kita melihat dan mengidentifikasi solusi dari permasalahan diatas dengan Teori pertukaran Homans? Homans, dengan tetap menggunakan temuan B.F. Skinner, menyatakan ada sekurangnya lima proposisi yang digunakan :

1. ***Proposisi sukses (The Success Proposition): dalam setiap tindakan, semakin sering suatu individu tertentu memperoleh imbalan (reward), maka ia akan melakukannya tindakan itu.*** Orang yang terjerumus dalam praktik korupsi dimulai dari keinginan diri untuk dipuaskan secara material (*material oriented*). Kepuasan secara material tersalurkan saat seseorang dalam situasi tertentu mendapat suap karena pekerjaan atau kegiatan tertentu. Menurut A.S. Hornby, korupsi adalah pemberian reward berupa suap (*the offering and accepting of bribes*), serta keburukan atau kebusukan (*decay*)². Karena individu merasa tindakannya menguntungkannya, maka ia akan melakukannya secara berulang. Ditambah lagi, sang aktor mampu melakukan korupsi dengan “sukses”. Menurut Homans, apabila jarak waktu antara perilaku dan hadiah (dalam hal ini suap) berdekatan (*instant*), semakin besar kemungkinan aktor melakukan hal yang sama. Begitu juga sebaliknya, apabila jarak waktu antara perilaku dan hadiah berjauhan (lambat), semakin kecil kemungkinan aktor akan melakukan hal yang sama (korupsi). Begitu juga dengan konflik SARA. Pemicu konflik yang disosiatif juga punya unsur sukse, yaitu apabila aktor diliputi rasa iri, etnosentris, bela agama intoleransi, dan primordialisme, maka aktor tersebut akan melakukan tindakan violence. Apabila aktor tersebut berhasil dengan sukses membuat kelompok yang dituju “tunduk” (sebagai reward), maka kemungkinan besar aktor tersebut akan mengulanginya lagi. Biasanya hal tersebut terjadi dalam dimensi mayoritas-minoritas.

² Tjarsono, Idjang, and Syahtri K. Utomo. "Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tahun 2009-2014." Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, vol. 2, no. 2, Oct. 2015. Hal. 2

2. **Proposisi pendorong (*The Stimulus Proposition*): apabila di masa lalu dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan tindakan seseorang diberi hadiah, maka dorongan kini dan lalu, besar kemungkinannya untuk melakukan tindakan serupa atau agak sama.** Seseorang bertindak (*merespon*) ditentukan oleh stimulusnya. Koruptor didorong oleh keinginan dan kepentingan untuk menjadi kaya dan sejahtera. Terlepas dari latar belakang dan harta yang dipunyainya. Korupsi secara moral dianggap sebagai kejahatan luar biasa. sebab melibatkan para aktor dari ekonomi kelas atas dan birokrasi kalangan atas, baik birokrat ekonomi maupun pemerintah³. Karena hal tersebut mendapat dorongan, maka dapat dibilang bahwa keberhasilan korupsi memang tumbuh subur dalam lingkungan kita. Kondisi ini juga didukung oleh akses stimulus seperti sifat rakus, gaya hidup konsumtif, lemahnya moral, serta sistem sosial yang mendukung untuk berperilaku korupsi. Tidak hanya itu, aspek generalisasi mengenai keberhasilan dan kerugian korupsi juga mendorong aktor untuk mengubah cara supaya efektif dan menghindari keruwetan (kemungkinan tujuan tersebut gagal atau dapat juga rumit dan kompleks sehingga membutuhkan *cost* yang banyak). Homans menyatakan bahwa apabila stimuli (jamak dari stimulus) yang penting muncul jauh sebelum perilaku diperlukan, maka stimuli tersebut tidak benar-benar merangsang individu. Berarti, ada dorongan-dorongan yang cepat ditanggapi oleh oknum tertentu sehingga stimuli nya menjadi perbuatan yang akan membuahkan perilaku korupsi. Begitu juga dengan konflik SARA, dorongan yang timbul berhasil menyulut kemarahan dari sisi afeksi individu atau kelompok dengan cepat. Individu akan menjadi terlalu sensitif bilamana stimuli tersebut sangat bernilai bagi aktor sehingga aktor melakukan tindakannya (dalam hal ini melawan/balas dendam untuk mendapatkan apa yang menjadi *rewardnya*). Kasus penodaan agama, konflik Ambon, konflik ras di Surabaya, kasus hoax dan pemilu, dan masih banyak lagi adalah contoh kasus dimana nilai individu dihancurkan oleh individu atau kelompok liyan. Kunci penting dari proposisi kedua adalah bahwa semuanya itu dipengaruhi oleh **kewaspadaan atau derajat perhatian individu** terhadap stimuli.
3. **Proposisi Nilai (*The Value Proposition*): Makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang, maka makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu.** Nilai didefinisikan sebagai konsepsi bersama tentang apa yang baik, benar, pantas, bermanfaat, dan penting terkait dengan perilaku, penampilan dan keadaan (Ferrante, 2011). Homans berpendapat bahwa semakin tinggi nilai hadiah (nilai positif) akan semakin besar kemungkinan aktor melakukan hal tersebut. Sebaliknya, semakin besar nilai hukuman (nilai negatif) akan semakin kecil kemungkinan aktor melakukan hal tersebut. Permasalahan mengenai korupsi dan kasus konflik SARA ini dapat kita kembangkan sehingga dapat tinjau dari dua sisi, yaitu sisi waktu dan sisi kualitas. Sisi waktu adalah sisi yang menyatakan bahwa menjadi koruptor tidak menunggu saat aktor menjadi pemangku kepentingan (*stakeholders*). Nyatanya, perilaku korupsi dan perilaku

³ Berkaitan dengan hal ini, Sosiolog E. Sutherland mengemukakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan seseorang dalam taraf ekonomi sedang-tinggi dan berelasi dengan pekerjaannya (Sutherland, 1949 dalam Borgatta, Edgar F&Montgomery Rhonda J.V., 2000)

manipulatif dapat kita temui dan kita rasakan bahkan sewaktu duduk di sekolah dasar, menengah dan perkuliahan. Contoh: aktor sewaktu SMA menjadi ketua osis dan memanipulasi anggaran dana sekolah. Kurangnya nasehat dan pemahaman moril akan menjadi bibit serta kebiasaan yang melekat dalam diri aktor di kemudian hari. Kedua, kualitas seperti apa yang didapat? Aktor yang melakukan korupsi menganggap nilai materialis dan kepuasan diri sebagai bagian penting dan harus dicapai sedemikian rupa. Apa yang diperjuangkan sebagai “nilai” adalah nilai material itu. Hal tersebut juga menjadi pembeda antara proposisi pertama (hadiah berupa suap) dan proposisi ketiga (nilai dari suap). Begitu juga dengan kasus SARA. Penanaman nilai – nilai negatif (radikalisme, etnosentrisme, *ethno-religious violence*) sejak dini akan membentuk konsep nilai yang akan berkembang saat dewasa. Semakin dewasa aktor tersebut, semakin besar dan semakin penting pula nilai yang sudah diajarkan untuk dicapai. Kualitas dari perlakuan konflik SARA yang dinilai mampu menaikkan derajat dan martabat kelompok atau oknum tertentu (nilai tersebut dapat menjadi lebih tinggi).

4. ***Proposisi Deprivasi-Kejemuan (The Deprivation-Satiation Proposition): semakin sering seseorang menerima ganjaran (reward and punishment) di masa lalu yang dekat, makin kurang bernilainya setiap unit ganjaran berikutnya.*** Proposisi ini mirip dengan teori utilitas tentang *the law of diminishing marginal utility*⁴. Baik penghargaan maupun hukuman, keduanya akan mengalami penurunan nilai bilamana ganjaran tersebut sering dilakukan secara terus menerus. Saya mengambil cakupan mengapa praktik korupsi oleh seorang aktor tetap terus terjadi walaupun sudah ada penanganan hukum yang jelas dan tegas. Homans menyatakan bahwa nilai suatu hukuman akan mengalami deprivasi apabila terus-menerus diulang. Pelaku korupsi tidak akan jera karena semakin sering orang tersebut dihukum, maka akan semakin terbiasa. Efek jera dan rasa takut tidak lagi mendapat posisi yang proporsional dan efektif mengubah perilaku aktor tersebut. Begitu juga dengan pelaku yang menyebar isu SARA di media sosial. Teguran, sanksi bahkan hukuman penjara kehilangan nilainya sebagai *tool of social controls* (Suryadi, 2010) (Narwoko & Suyanto, 2014).
5. ***Proposisi Rasionalitas (The Rationality Proposition): dalam memilih tindakan alternatif, seseorang akan memilih satu di antaranya, yang dianggap memiliki value (V), sebagai hasil, dikalikan dengan probabilitas (p), untuk mendapatkan hasil yang lebih besar.*** Proposisi ini jelas menggunakan sistem ekonomi untung-rugi dan pilihan rasional sebagai dasar teori. Menurut istilah ekonomi, aktor yang bertindak sesuai dengan sikap rasionalitasnya adalah yang memaksimalkan kegunaannya. Rumusnya adalah:

$$A = pV$$

⁴ The law of diminishing marginal utility adalah hukum yang menjelaskan bahwa ketika seseorang mengonsumsi barang atau produk, kepuasan atau utilitas yang diperoleh dari produk tersebut berkurang karena konsumsi terus menerus (Ross, 2019)

A = rata-rata seseorang melakukan tindakan

P = kemungkinan (probabilitas)

V = nilai (value)

Seorang koruptor dan pelaku intoleransi SARA akan bertindak rasional, maksudnya adalah hasil pertimbangan menyatakan keuntungan dan nilai yang mereka terima jauh lebih besar dibanding kerugian yang mereka dapatkan. Ini mungkin saja terjadi mengingat ke empat hal diatas sudah terpenuhi, secara sadar memengaruhi perilaku sang aktor tersebut sehingga tanpa ragu melakukan tindakannya.

Dari hasil analisis di atas, manusia pada dasarnya digerakan oleh nilai-nilai atau apa yang dianggap baik dan benar. Perilaku koruptor dan oknum konflik SARA adalah dua jenis masalah yang sering kita temui dan menghiasi kasus di Indonesia. Perilaku yang terjadi pada taraf individu sangat mungkin memengaruhi masyarakat Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi fokus utama identifikasi masalah moralitas :

- a. Manusia adalah apa yang digerakan oleh jiwanya (pikiran, perasaan, kehendak). Perilaku korupsi digerakkan oleh jiwa yang berorientasi rakus dan materialistis. Sedangkan perilaku intoleransi digerakkan oleh etnosentrisme, bela agama, dan primordialisme.
- b. Individu cenderung lebih memilih hal instan dibanding melalui proses, sehingga melakukan cara apapun untuk mencapai tujuan secara cepat. Tidak hanya itu, individu dapat mempertimbangkan secara rasional apa yang dianggap menguntungkan walaupun ia tahu akan merugikan orang lain.
- c. Tidak perlu individu belajar untuk jadi jahat/buruk, ia akan jahat dengan sendirinya. Manusia akan lebih cepat tanggap merespon yang jahat ketimbang merespon yang baik. Lingkungan memperkuat individu untuk merespon yang jahat.
- d. Penilaian individu tentang cara memandang dan nilai yang diperjuangkan patut dipertanyakan dan direnungi kembali, apakah sudah objektif atau justru jatuh ke dalam subjektivitas moral yang sarat akan kelemahan dan tidak tahan uji (Bertens, 2017).
- e. Individu cenderung meremehkan hukuman, peraturan, dan didikan.

PERUBAHAN MANUSIA INDONESIA DALAM TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK GEORGE H. MEAD (1863-1931)

Dua akar utama dalam karya Mead pada khususnya dan interaksionisme simbolik pada umumnya, adalah filsafat pragmatisme dan behaviorisme psikologis (Joas, 1985; Rock, 1979 dalam (Ritzer & Goodman, 2012)). Pragmatisme adalah pemikiran filsafat yang meliputi realitas, pengetahuan manusia mengenai kenyataan, definisi “objek” sosial dan fisik, dan pemahaman dalam mendalami aktor. Semuanya itu dilandaskan menurut kegunaan dan kesesuaian yang ditemui dalam kenyataan. Ada tiga hal penting bagi interaksionisme simbolik: (1). Memusatkan perhatian pada interaksi antara aktor dan dunia nyata, (2). Memandang baik aktor maupun dunia

nyata sebagai proses dinamis dan bukan sebagai struktur yang statis. (3). Dan arti penting yang dihubungkan kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan sosial (proses berfikir yang meliputi serentetan tahapan)

Akar yang kedua ialah behaviorisme. Behaviorisme yang digagas Mead tidak hanya memusatkan perhatian pada perilaku individual yang dapat diamati, tetapi lebih jauh mengenai persepsi, imajinasi, alasan, emosi, dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam kategori tindakan. Karenanya tindakan meliputi keseluruhan proses yang terlibat dalam aktivitas manusia (Meltzer, 1978:23). Manusia dianggap mempunyai kapasitas mental yang memungkinkannya menggunakan bahasa antara stimulus dan respon untuk memutuskan bagaimana caranya merespon. Ide – ide Mead yang akan dibahas antara lain : Pikiran (*Mind*), Diri (*Self*), dan Masyarakat (*Society*).

1. Pikiran (*Mind*)

Mead mendefinisikan pikiran sebagai proses percakapan seseorang dengan dirinya sendiri. Uniknya, pikiran disini tidak ditemukan dalam diri individu tetapi merupakan fenomena sosial (Ritzer & Goodman, 2012). Pikiran muncul dan berkembang dalam proses sosial serta merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari fenomena sosial. Respon menjadi kata kunci untuk memahami definisi pikiran Mead. Pada saat seseorang bertindak sesuai respon tertentu dalam komunitas, disitulah kita mempunyai apa yang disebut pikiran (Mead, 1962:267). Jadi pikiran dapat dibedakan dari konsep logis lain seperti konsep ingatan. Ingatan dalam definisi Mead adalah kemampuan menanggapi komunitas secara menyeluruh dan mengembangkan tanggapan terorganisir seperti *problem solving*. *Pikiran melibatkan proses berfikir yang mengarah kepada pemecahan masalah. Fungsi pikiranlah yang memungkinkan orang bertindak lebih efektif dan efisien dalam kehidupan.*

2. Diri (*Self*)

Konsep diri menurut Mead adalah sikap reflektif terhadap tanggapan yang ditunjukkan kepada orang lain, dimana tanggapannya sendiri menjadi bagian dari tindakannya. Sehingga orang tersebut dapat mempunyai perilaku dimana orang tersebut menjadi objek untuk dirinya sendiri (Ritzer & Goodman, Teori Sosiologi Modern, 2012). Secara pragmatis Mead menyatakan bahwa diri memungkinkan individu menjadi anggota masyarakat yang makin efisien. Tindakan untuk memenuhi harapan kelompok menjadikan diri menghindari kegagalan dan ketidakefektifan. Tetapi bukan berarti diri dianggap sebagai konsep konformis (sibuk menyesuaikan diri dengan harapan orang), sebab walaupun diri memiliki struktur bersama, tetapi setiap diri menerima artikulasi biografis yang unik.

Mead mengidentifikasi dua fase diri, yaitu : “I” dan “Me”. Kedua proses tersebut terjadi di dalam proses diri yang lebih luas. Konsep “I” secara sederhana adalah tanggapan spontan individu terhadap orang lain dengan unsur kreatif dan tidak sadar muncul begitu saja. “I” memungkinkan terjadinya perubahan dalam masyarakat. Tokoh – tokoh besar seperti Einstein dan Edison dianggap mempunyai proporsi “I” lebih dominan ketimbang banyak orang. Sebaliknya, “Me” adalah penerimaan atas orang lain yang digeneralisir dan cenderung tidak menimbulkan perubahan. “Me” adalah kumpulan manusia biasa, konvensional dan cenderung konformis. Kendati demikian,

gagasan mengenai kontrol sosial (kritik-diri) sebagai keunggulan ekspresi “me” diatas ekspresi “I”. *“I” dan “me” haruslah saling mengisi satu sama lain. Ketiadaan “I” akan membuat masyarakat mengalami stagnansi. Ketiadaan “me” akan membuat masyarakat tidak adaptif dan liar. Keduanya dibutuhkan dalam diri individu agar masyarakat dapat berfungsi secara lebih efektif.*

3. Masyarakat (*Society*)

Mead secara makro mendefinisikan masyarakat sebagai proses sosial tanpa henti yang mendahului pikiran dan diri. Masyarakat penting peranannya dalam membentuk pikiran dan diri. Konsep “me” secara umum juga mengakomodasi kemampuan masyarakat memengaruhi individu melalui kritik-diri (kontrol sosial) sebagai pengendali individu.

Pada tingkat yang lebih khusus, sumbangsih Mead adalah mengenai pranata sosial (*social institutions*). Pranata sosial didefinisikan sebagai “tanggapan bersama dalam komunitas: atau “kebiasaan hidup komunitas”(Mead, 1936:376). Dalam komunitas, individu-individu dengan cara yang sama melakukan hal tertentu dan berdasarkan keadaan itu pula terdapat respon yang sama di pihak komunitas. Itulah “pembentukan pranata” kumpulan sikap individu tersebut sebagian besar diakomodasi oleh “me”

Proses penanaman nilai-nilai kebiasaan bersama komunitas dilakukan dengan pendidikan. Pendidikan adalah hal esensial, sebab aktor/individu tidak mempunyai diri dan belum menjadi anggota, untuk itu aktor harus menginternalisasikan sikap bersama dalam komunitas. Bagi Mead, komunitas haruslah hanya menetapkan apa yang seharusnya dilakukan individu dalam pengertian yang luas dan umum saja. Komunitas juga harus memberi kebebasan untuk mengembangkan kreativitas dan ruang individu.

Dari pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian kita. Mengenai perubahan manusia Indonesia, manusia Indonesia adalah individu yang mempunyai nilai – nilai ke-Indonesia-an. Kilas balik mengenai ciri manusia Indonesia menurut Koentjaraningrat (2004:37-38), menyatakan manusia Indonesia mengidap mentalitas lemah dan mengakar lama dalam masyarakat, meremehkan mutu, sifat mentalitas yang suka menerabas, sifat tak percaya kepada diri sendiri, tidak disiplin, dan sifat mentalitas yang mengabaikan tanggung jawab kokoh. Dekolonialisasi dan penjajahan memberikan dampak yang signifikan terhadap lemahnya mentalitas bangsa Indonesia (Koentjaraningrat, 2004). Menurut Myrdal (dalam (Rahardjo, 1986)) lemahnya mentalitas dan dekadensi moral bukan disebabkan *oleh inherent evil character straits of the peoples*, melainkan merupakan sejarah yang panjang. Pernyataan tadi secara langsung mengidentifikasi bahwa manusia Indonesia pada hakekatnya sudah baik, hanya saja sistem yang membuatnya menjadi tidak baik.

Menurut Januar (2010) terdapat dua faktor utama yang memengaruhi ciri manusia Indonesia, yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan (keluarga, sekolah, masyarakat). Sejalan dengan teori Mead, akan dirangkum beberapa poin letak perubahan menjadi Manusia Indonesia.

- a. Tindakan adalah hasil dari berfikir. Apa yang dipikirkan akan direspon dengan tindakan. Manusia Indonesia yang baik adalah ketika pola pikirnya didasarkan kepada

- nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan sehingga tindakannya mencerminkan sikap solutif dan berkarakter baik (mengalah, toleransi, sederhana, menghargai). Nilai Pancasila menjadi sentral dalam hal ini. Di situlah letak perubahan manusia Indonesia yang pertama (ubahlah pikiranmu)
- b. Konsep diri yang seimbang antara “I” dan “me” juga menjadi titik awal perubahan. Menjadi manusia Indonesia ditandai dengan konsep diri untuk mengembangkan kreativitas, pengalaman, dan nilai diri dengan tetap memelihara keselarasan hidup berbangsa dan bernegara. Di situlah letak perubahan manusia Indonesia yang kedua. (ubahlah konsep dirimu)
 - c. Pranata sosial yang diterjemahkan ke dalam komunitas. Seperti yang dinyatakan Mead, lingkungan memengaruhi perilaku individu. Lingkungan yang baik akan menghasilkan individu-individu yang baik, sementara individu-individu yang baik tersebut akan memperlihatkan komunitas yang baik pula. Di sini peran sebagai teladan manusia Indonesia. Apabila bangsa Indonesia ingin memproduksi manusia Indonesia yang sesuai dengan nilai Pancasila dan keluhuran bangsa, diperlukan pendidikan jangka panjang yang nantinya memengaruhi individu untuk memiliki karakter manusia Indonesia secara kuat. Di situlah letak perubahan manusia Indonesia yang ketiga. (ubahlah dengan lingkungan yang baik) Tidak ada cara cepat untuk mencapai ketiga hal tersebut.

MENJADI MANUSIA INDONESIA DALAM NILAI KRISTIANI

Manusia menurut iman Kristen diciptakan Allah segambar dan serupa dengan-Nya (Kej 1:26). Segambar (*Tselem*) berarti dalam diri manusia terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Serupa (*Demuth*) berarti kualitas pikiran, perasaan dan kehendaknya sama seperti Allah (Sabdon, 2017). Berbicara mengenai diri berarti pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya (*who he is*) dan harus menjadi apa atau bagaimana dirinya tersebut (*self esteem*). Layaknya mata uang, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan.

Ketika manusia jatuh ke dalam dosa (Kej 3:1-24), manusia harus memperjuangkan kembali kualitas yang serupa dengan Allah itu. Manusia telah kehilangan (kekurangan) kemuliaan Allah (Rm 3:23). Hal tersebut memengaruhi self atau kesadaran mengenai diri sendiri. Kerusakan yang diakibatkan oleh dosa membuat manusia tidak mampu mencapai martabat yang Allah rancang semula. Keinginan untuk memuaskan kedagingan menjadi hal yang lumrah. Galatia 5:16-21 menyatakan keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Keinginan daging seperti : percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya (ay. 19-21). Ada 5 identifikasi masalah ciri – ciri manusia Indonesia berdasarkan Firman Tuhan :

- a. Manusia digerakan oleh *sinful nature* nya sehingga manusia menjadi antroposentris (berpusat pada diri manusia).
- b. Selain itu, manusia mengingini hal yang cepat dan instan, padahal Allah adalah pribadi yang menghargai proses.

- c. Ketamakan dan kebencian yang melekat dalam diri manusia menjadikan manusia dengan licik menggunakan cara apapun untuk memuaskan nafsunya (Yer. 17:9).
- d. Karena dosa pula, apa yang dianggap baik bagi manusia merupakan hal jahat dimata Allah. Baik belum tentu benar di mata Allah! (1 Korintus 10:23). Dan siapa yang menganggap remeh hikmat dan didikan adalah orang bodoh (Ams.1:7).
- e. Kenyataan lain, bahwasanya *sinful nature* melekat dalam diri manusia. Karena ada dosa dalam diri manusia maka manusia mengalami dekadensi moral. Lingkungan yang berdosa adalah hasil dari individu-individu yang berdosa pula (Mikro -Makro) dan individu yang berdosa karena meniru lingkungan yang jahat pula (Makro-Mikro)

Manusia membutuhkan *role model* yang dapat menyelamatkan baik jasmani maupun batiniah manusia supaya kembali kepada rancangan Allah semula. Karakter tersebut tidak lain berada dalam pribadi Tuhan Yesus. Gaya hidup Tuhan Yesus mencerminkan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua pokok pikiran Kristus yang harus menjadi nilai pedoman kita sebagai anak-anak Allah, yaitu

- a. Matius 22:37-39. 22:37 Jawab Yesus kepadanya: "Kasihilah Tuhan, Allahmu , dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. 22:38 Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. 22:39 Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
- b. Lukas 9:23 Kata-Nya kepada mereka semua: "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku.

Sebagai manusia yang telah dibayar lunas oleh Allah, kita dituntut untuk tidak sekadar menjadi manusia Indonesia, tetapi kita dituntut untuk menjadi manusia Allah. Artinya, kita sadar bahwa menjadi manusia Indonesia tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama dan lingkungan. Tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan. Tuhanlah yang menjadi dasar alasan kita mau berusaha mengembangkan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karakter yang dihasilkan dari keberhasilan hidup menjadi manusia Indonesia yang mempunyai cara hidup Kristus pastinya diperhitungkan Allah di kekekalan nanti. Karakter Kristus juga harus diperjuangkan dalam komunitas – komunitas Kristen seperti yang dituang dalam Filipi 2:5 “Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus” Maka, menjadi manusia Indonesia tidak hanya terpusat “menjadi manusia” saja, tetapi “menjadi komunitas” yang saling memengaruhi satu sama lain. Oleh sebab itu, marilah dengan semangat kemerdekaan kita dapat menghidupi karakter Kristus dalam diri manusia Indonesia.

PENUTUP

Menjadi manusia Indonesia merupakan proses panjang yang tidak *taken for granted*. Apalagi, menjadi seorang Kristen (minoritas) yang hidup ditengah mayoritas masyarakat mengharuskan kita untuk menjadi teladan dan berdampak baik bagi orang lain sesuai dengan Firman Tuhan. hal tersebut bukan pekerjaan yang mudah, mengingat selera bangsa Indonesia yang bermental rendah dan mempunyai watak buruk yang diinternalisasi secara turun temurun menjadikan manusia Indonesia terhimpit kualitasnya. Ditambah dengan unsur dosa yang melekat

dalam diri manusia. Kristus adalah jawaban dari semuanya. Maka, tugas besar menjadi manusia Indonesia sekaligus menjadi manusia Allah untuk Tuhan dan sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, E. (1997). *Perkembangan Teori Pertukaran, Struktural Fungsional, dan Ekologi Budaya : Implementasi dan Sumbangannya dalam Studi Antropologi Budaya*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Bertens, K. (2017). *Etika*. Yogyakarta: Kanisius .
- Ferrante, J. (2011). *Sociology: A Global Perspective*. California: Wadsworth.
- Helle, H., & S.N., E. (1985). *Micro-Sociological Theory : Perspective on Sociological Theory (Volume 2)*. California : SAGE Publicaions Inc.
- Koentjaraningrat. (2004). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Lubis, M. (2008). *Manusia Indonesia : Sebuah Pertanggung Jawaban*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia .
- Mochtarom, M. (2015, Juni). Manusia Indonesia dalam Dimensi Sosiologi Budaya. *PKn Progresif*, X(1), 44-52.
- Narwoko, J. D., & Suyanto, B. (2014). *Sosiologi : Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, S. (1986). *Gambaran Tentang Manusia dari Sudur Sosiologi dalam Mencari Konsep Manusia Indonesia : Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Erlangga.
- Ritzer, G. (2005). *Encyclopedia Of Social Theory : Volume II*. New York: SAGE Publishing Ltd.
- Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2012). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Ross, S. (2019, April 22). *What Does the Law of Diminishing Marginal Utility Explain?*
Retrieved from Investopedia.com:
<https://www.investopedia.com/ask/answers/013015/what-does-law-diminishing-marginal-utility-explain.asp>
- Sabdono, E. (2017). *Gambar Diri*. Jakarta: Rejobot Literature.
- Sunarto, K. (2000). *Pengantar Sosiologi* . Depok: UI Press.
- Suryadi. (2010, Agustus). FUNGSI HUKUM SEBAGAI ALAT DAN CERMIN PERUBAHAN MASYARAKAT. *Journal of Rural and Development*, I(2), 169-176.
- Suyanto, B., & Amal, M. K. (2010). *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*. Surabaya: Aditya Media Publishing.

Wardani. (2016, May). MEMBEDAH TEORI SOSIOLOGI: Teori Pertukaran (Exchange Theory) George Caspar Homans. *Studi Insania*, IV(1), 20-38.

Wirawan, I. (2012). *Teori- teori Sosial Dalam Tiga Paradigma : Fakta Sosial, Definisi Sosial & Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana.